

CARAIBEIRAS: A TERRA DA REDE

Iago Feitosa de Carvalho ¹

Covilhã - Portugal
04 de Fevereiro de 2025

¹ Mestrando em Gestão Pela Universidade da Beira Interior. E-mail: iago.carvalho@ubi.pt
<https://orcid.org/0009-0002-3031-4281>

RESUMO

Este artigo aborda a rica evolução têxtil do Distrito de Caraiibeiras, localizado na cidade de Tacaratu, Pernambuco. Fundado no século XVII pela família Severo — de origem portuguesa e holandesa —, o povoado cresceu ao longo dos anos com a chegada de novas famílias, como os Araújo, conhecidos popularmente como Gabriel, e os Vicente, ambas com laços de parentesco com os Severos.

A grande transformação econômica da vila teve início por volta de 1895, com a chegada de Ana Pastora, que ficaria conhecida como a "Matriarca dos Teares". Antes da introdução da tecelagem, a economia local era baseada no cultivo de milho, fumo, feijão, mandioca e cana-de-açúcar. Foi apenas com a chegada dos teares manuais que o plantio de algodão ganhou força, tornando-se essencial para a nova atividade econômica.

O crescimento da produção têxtil foi tão expressivo que a produção local de algodão se tornou insuficiente para atender à demanda. Assim, a vila de Caraiibeiras passou a adquirir matéria-prima de um grande empresário da época, Delmiro Gouveia, proprietário da Fábrica da Pedra. Esse intercâmbio impulsionou ainda mais o desenvolvimento da vila, consolidando sua vocação têxtil e marcando definitivamente sua história.

Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico, Tecelagem, Caraiibeiras.

INTRODUÇÃO

O presente artigo propõe a análise da evolução do Distrito de Caraibeiras, localizado no município de Tacaratu, no estado de Pernambuco. Conhecido como a “**Capital do Artesanato de Redes e Mantas**”, título concedido pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE) em 17 de agosto de 2011, Caraibeiras tem se destacado economicamente e socialmente.

O nome "Caraibeiras" tem origem na grande quantidade de árvores da espécie *Tabebuia aurea*, popularmente conhecidas como Craibeiras. Com uma economia fortemente baseada na produção têxtil, cerca de 85% da população do distrito e de sítios vizinhos se dedicam ao setor, seja de forma direta ou indireta. Esse segmento tem um impacto significativo na economia local.

Fundado no século XVII pela família Severo de origem portuguesa e holandesa, o povoado cresceu ao longo dos anos com a chegada de novas famílias, como os Araújo, conhecidos popularmente como Gabriel, e os Vicente, ambas com laços de parentesco com os Severos.

A grande transformação econômica da vila teve início por volta de 1895, com a chegada de Ana Pastora, que ficaria conhecida como a "Matriarca dos Teares". Antes da introdução da tecelagem, a economia local era baseada no cultivo de milho, fumo, feijão, mandioca e cana-de-açúcar. Foi apenas com a chegada dos teares manuais que o plantio de algodão ganhou força, tornando-se essencial para a nova atividade econômica

A introdução dos primeiros teares elétricos em 1976, trazidos de São Paulo, marcou um divisor de águas para o distrito. Com a modernização dos processos produtivos, Caraibeiras conquistou notoriedade não apenas na região, mas também em outros estados do Brasil, recebendo o título de “**Capital da Rede**”, exposto na entrada do distrito.

Com o crescimento contínuo e o aprimoramento da qualidade dos produtos, as redes e mantas de Caraibeiras expandiram sua presença no mercado nacional, alcançando todos os estados brasileiros. Mais recentemente, o distrito passou a exportar para países da **América Latina e da Europa**, consolidando-se como um importante polo têxtil.

Esse avanço tem sido impulsionado pelo uso de novas tecnologias e pelo aprimoramento das técnicas de produção, permitindo que os produtores locais maximizem a eficiência sem perder a tradição. Dessa forma, Caraibeiras mantém viva sua identidade cultural ao mesmo tempo em que se projeta para o futuro, fortalecendo sua posição no mercado global.

POR TRÁS DA HISTÓRIA

Por volta de 1956 ou 1957, tive meu primeiro contato com a tecelagem” – essas são as palavras de Cecília, moradora de Caraibeiras, uma senhora de enorme alegria e profundo conhecimento sobre a história da tecelagem na região. “Durante a produção, o algodão era levado para Delmiro Gouveia, onde era fabricado o fio.” O relato de Cecília nos transporta para os primórdios dessa tradição, que moldou a identidade econômica e cultural do distrito.

Berço da etnia indígena Pankararu, o município de Tacaratu tem em sua essência a tradição artesanal. Com o avanço tecnológico e a modernização dos maquinários, Caraibeiras se

destacou, conquistando o título de Capital da Rede, um reconhecimento que enche de orgulho os moradores que mantêm viva essa atividade há gerações.

“A gente tecia em um tear manual. O tear era de madeira e precisava de duas pessoas, uma de cada lado. Depois, criaram um tear maior, chamado batelão, que permitia a tecelagem por apenas uma pessoa, mas ainda produzia apenas uma rede por vez. Com o tempo, surgiu a fabricação no rolo, que aumentou a capacidade para cerca de dez redes por dia”, relembra Cecília Carvalho.

Em Caraiibeiras, o passado e o presente se entrelaçam, unindo tradição e inovação. O distrito segue sua trajetória de crescimento, sempre buscando melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos e preservar sua identidade cultural.

SUA ECONOMIA

Nos primórdios de sua existência, a economia do município de Tacaratu era baseada principalmente no plantio de mandioca, milho e cana-de-açúcar. Com a introdução dos primeiros maquinários de tecelagem, totalmente manuais, o rumo da história local mudou significativamente, levando a população a se dedicar intensamente à tecelagem e à confecção de produtos artesanais.

Com o início da "Era da Tecelagem" em Caraiibeiras, muitos moradores do campo sentiram a necessidade de se aperfeiçoar e iniciar o cultivo de algodão. No entanto, após um breve período, a produção local de algodão não conseguiu suprir a demanda crescente, tornando-se necessário adquirir fios de outras localidades, sendo Delmiro Gouveia o principal fornecedor. Devido aos laços estreitos entre o distrito de Caraiibeiras e o empresário Delmiro Gouveia, proprietário da Fábrica da Pedra, os tecelões conseguiram, por muito tempo, adquirir os fios por ele produzidos, mantendo assim a produção em larga escala dos materiais artesanais fabricados em Caraiibeiras.

Posteriormente, com as viagens a São Paulo tornando-se mais frequentes e a aquisição de maquinário avançado proveniente dessa região, o foco para a obtenção de fios mudou para o Sudeste brasileiro, reduzindo significativamente a dependência da Fábrica da Pedra. Nos dias atuais, a obtenção de fios é majoritariamente realizada dentro do próprio município com empresas como Evandro Fios e Universo Fios, sendo as empresas de referência.

Empresários de Caraiibeiras expandiram seus negócios a nível nacional. Por exemplo, na cidade de Borda da Mata, em Minas Gerais, a Comercial Têxtil, de propriedade de Nivaldo Siqueira, possui grande capacidade de fabricação de fios e produtos de tecelagem, exportando para diversos países. Outro destaque é Manoel Pedrosa, conhecido como Mané de Pedro, que possui um vasto acervo de produtos e lojas espalhadas pelo Brasil, além de fábricas de grande porte.

Atualmente, médios e grandes tecelões de Caraiibeiras vendem sua produção para todas as regiões do Brasil e exportam para países como Uruguai, França, Alemanha e Holanda. Segundo dados do IBGE, em 2023, as riquezas produzidas na cidade de Tacaratu giravam em torno de 101 milhões de reais, sendo uma considerável parcela provenientes da tecelagem.

Projeções recentes indicam que a produção textil no distrito, tem sido elevado a cada ano. A seguir, dispõe uma tabela, onde indica algumas empresas locais e a sua produção anual nos anos de 2023 e 2024.

Tabela 1. Produção anual de materiais têxtil

Nome Empresa	Produção em 2023*	Produção 2024*
Clézio Artesanato	840.000	960.000
Artesanato Pai e Filho	240.000	264.000

Fonte: Elaboração do autor

Os dados apresentados na tabela 1 foram obtidos por meio de informações fornecidas por empresários locais, que gentilmente cederam as informações necessárias para a formulação da Tabela 1. Vale ressaltar que a seleção dos empresários entrevistados foi criteriosa, buscando representar de forma significativa o cenário econômico local.

É importante destacar que os valores indicados na tabela são estimativas e podem sofrer variações, tanto para mais quanto para menos. No entanto, os números apresentados refletem, de maneira aproximada, a realidade da produção no município, oferecendo uma visão consistente sobre a atividade econômica local.

A história de Caraiibeiras exemplifica como a adaptação e a inovação podem transformar a economia de uma região, preservando tradições artesanais e alcançando mercados internacionais.

DIAS ATUAIS

Após anos de aprimoramento e capacitação de gestores e funcionários, a economia de Tacaratu consolidou-se como um dos principais polos de tecelagem no Brasil. Atualmente, o município compete com outras cidades nordestinas, como São Bento (Paraíba), Jaguaruana (Ceará) e Jardim de Piranhas (Rio Grande do Norte), pelo título de maior produtora nacional no setor.

A pandemia de COVID-19 trouxe desafios significativos para os empresários locais, resultando em períodos de inatividade e fragilização de algumas empresas. Segundo Clézio Carvalho, empresário local, uma das principais dificuldades enfrentadas durante a pandemia foi a escassez de matéria-prima para a produção de mercadorias. Ele afirma que, a produção total demorou a ser reestabelecida devido à falta de insumos no mercado.

Após dois anos de interrupção devido às restrições da pandemia, a Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) retornou em Dezembro de 2021, trazendo alívio para micro e grandes produtores. Considerada a maior feira do segmento na América Latina, a Fenearte reúne mais de 5 mil artesãos e oferece oficinas, exposições e vendas de artesanato. A participação na feira é fundamental para artesãos locais, pois atrai compradores internacionais que levam os produtos para o exterior.

A produção atual da fábrica de Clézio Carvalho, a Clézio Artesanato, é de aproximadamente 50 mil peças mensais, com variações sazonais, especialmente nos últimos meses do ano. Com a retomada do mercado e a adaptação ao "novo normal", a expectativa é que as fábricas de Caraiibeiras operem em plena capacidade ao longo de todo o ano, atendendo à demanda nacional e internacional por seus produtos artesanais.

METODOLOGIA

Este artigo tem como propósito contar a história de Caraiibeiras, um importante distrito da cidade de Tacaratu – PE, explorando sua trajetória de crescimento e desenvolvimento ao longo dos anos. As pesquisas foram conduzidas entre junho de 2022 e fevereiro de 2025, buscando reunir informações que retratem fielmente a evolução econômica e social da região.

Para isso, realizamos um trabalho minucioso de investigação diretamente no distrito de Caraiibeiras, visitando empresas locais e conversando com moradores, empresários e trabalhadores. As informações aqui apresentadas foram obtidas por meio de entrevistas e diálogos contínuos, garantindo um levantamento detalhado e representativo da produção local. Cada dado coletado é essencial para compreender os fatores que impulsionaram o crescimento da região e sua importância no contexto municipal.

O desenvolvimento deste artigo ocorreu em duas etapas fundamentais. A primeira focou na pesquisa histórica, resgatando as origens do município e do distrito, enquanto a segunda se concentrou na análise econômica, com a coleta de dados sobre a produção e a dinâmica financeira local.

Além disso, o artigo foi cuidadosamente estruturado de forma sequencial e acessível, garantindo que a leitura seja clara e envolvente. O objetivo é não apenas apresentar informações, mas também permitir que o leitor mergulhe na história e compreenda a relevância de Caraiibeiras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O impacto positivo da tecelagem na economia de Tacaratu está diretamente ligado à visão futurista de um povo batalhador e cheio de fé. Apesar das adversidades, a população nunca desistiu e sempre buscou melhores condições de vida para todos os cidadãos do município. Preservar nossa cultura e investir na capacitação humana são fatores essenciais para garantir um futuro ainda mais promissor.

Nossa história remonta aos primórdios da humanidade, refletida na tradição dos índios Pankararus, cujas raízes estão entrelaçadas com a cultura artesã. A tecelagem de Caraiibeiras não é apenas uma atividade econômica, mas um símbolo da identidade cultural e social da região.

Hoje, seguimos evoluindo e trilhando caminhos cada vez mais promissores, honrando aqueles que sonharam e lutaram para construir o que vivemos agora. Novos planos continuam sendo tecidos, impulsionando a expansão da cultura local para além das fronteiras, levando nossa tradição ao mundo. Nossa história se mantém viva no presente e será perpetuada no futuro.